

JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar
 Volume 4, Nomor 1, March 2026, P. 111-124
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 ISSN: 2302-6219
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19696456>

Larangan Riba: Kajian Tafsir Al-Qur'an dan Hadist serta Implikasinya dalam Ekonomi Islam

Prohibition of Riba: A Study of Qur'anic Exegesis and Hadith and Its Implications in Islamic Economics

Salsa Bella Aprilia¹, Naila Putri Hidayati², Amelia Apriliyanti³, Mega Amelia⁴, Pinky Aulia Putri⁵, Dwi Agustin Susilowati⁶, Taufiq Kurniawan⁷

S1 Ekonomi Islam, Universitas Negeri Surabaya.

Email: 124081194033@mhs.unesa.ac.id, 224081194034@mhs.unesa.ac.id, 324081194035@mhs.unesa.ac.id, 424081194046@mhs.unesa.ac.id, 524081194104@mhs.unesa.ac.id, 624081194131@mhs.unesa.ac.id, 7taufiqkurniawan@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist yang relevan dengan riba, baik dari sudut pandang tekstual maupun kontekstual dalam dinamika ekonomi. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, dengan mengandalkan sumber utama berupa kitab tafsir, hadist, serta artikel ilmiah. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis melalui metode analisis deskriptif analitis guna menguraikan makna dan keterkaitan konsep riba dalam kerangka ekonomi Islam masa kini. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadist, para ulama sepakat bahwa riba merupakan praktik yang diharamkan secara tegas karena mencerminkan ketidakadilan dan eksploitasi. Pelarangan ini diterapkan secara bertahap, yang dapat dipandang sebagai strategi pendidikan sosial untuk memberantas praktik ekonomi yang merugikan. Selain itu, riba memiliki berbagai bentuk, seperti riba fadl, nasi'ah, yad, dan qardh. Secara keseluruhan, menghindari praktik riba menjadi krusial untuk membangun sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan sesuai prinsip syariah.

Kata Kunci: Riba, Ekonomi Islam, Al-Qur'an dan Hadist, Larangan Riba, Keadilan Ekonomi

Abstract

This study examines verses from the Qur'an and hadith relevant to usury, both from a textual and contextual perspective within economic dynamics. The approach used is library research, relying on primary sources in the form of tafsir books, hadith, and scientific articles. The data obtained is then analyzed using descriptive analytical methods to outline the meaning and relevance of the concept of usury within the framework of contemporary Islamic economics. The results reveal that based on the evidence from the Qur'an and hadith, scholars agree that usury is a practice that is strictly forbidden because it reflects injustice and exploitation. This prohibition is implemented gradually, which can be seen as a social education strategy to eradicate detrimental economic practices. Furthermore, usury takes various forms, such as riba fadl, nasi'ah, yad, and qardh. Overall, avoiding the practice of usury is crucial for building a just and sustainable economic system in accordance with sharia principles.

Keyword: Usury, Islamic Economics, Qur'an and Hadith, Prohibition of Usury, Economic Justice

Article Info

Received date: 15 April 2026

Revised date: 19 April 2026

Accepted date: 21 April 2026

PENDAHULUAN

Hukum Islam (fiqh) memegang peranan krusial dalam kehidupan umat Muslim karena mengatur beragam aspek kehidupan, termasuk sektor ekonomi. Menurut perspektif Islam, kegiatan ekonomi tidak sekadar ditujukan untuk meraih keuntungan, melainkan harus didasarkan pada prinsip keadilan, keseimbangan, serta kemaslahatan (Asytuti, 2025). Karenanya, segala bentuk transaksi ekonomi wajib selaras dengan ketentuan syariah agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak mana pun.

Salah satu konsep mendasar dalam ekonomi Islam adalah pengharaman terhadap riba. Riba merujuk pada tambahan nilai dalam transaksi yang tidak didasari pertukaran yang setara, baik pada jual beli maupun pinjam-meminjam. Islam melarangnya secara tegas karena mengandung unsur ketidakadilan, eksploitasi, dan berpotensi merugikan pihak yang lemah secara ekonomi. Larangan ini

ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadist, serta diperkuat oleh ijma' ulama yang menyatakan riba sebagai perbuatan yang diharamkan.

Di era sistem ekonomi modern, praktik yang berunsur riba masih marak ditemukan, seperti bunga bank konvensional atau transaksi kredit yang menyimpang dari syariah. Hal ini mencerminkan pemahaman masyarakat terhadap riba masih belum mendalam, khususnya dalam membedakan transaksi halal dan haram. Padahal, praktik riba dapat memicu dampak yang luas, seperti kesenjangan ekonomi, ketidakmerataan distribusi kekayaan, serta pelemahan sektor riil (Efendi, 2023).

Penelitian terdahulu telah mengkaji riba dari berbagai perspektif normatif dan aplikatif, tetapi masih diperlukan kajian yang lebih menyeluruh dengan menghubungkan teks keagamaan dan konteks ekonomi kontemporer. Oleh sebab itu, penelitian ini mengkaji konsep riba berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist, serta menganalisis relevansinya terhadap praktik ekonomi modern (Marlina, 2023)

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist menjelaskan konsep riba. Kedua, bagaimana relevansi larangan riba dalam praktik ekonomi modern saat ini. Penelitian ini bertujuan memperdalam pemahaman tentang riba dan implikasinya terhadap perekonomian, sehingga dapat menjadi landasan penerapan sistem ekonomi berbasis syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan kajian pustaka (*library research*), yang menekankan pada penggalian data dari beragam sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, serta artikel terkait tema riba. Sumber primer mencakup Al-Qur'an, hadist, dan kitab-kitab tafsir, sementara sumber sekunder meliputi literatur ekonomi Islam kontemporer serta regulasi terkait keuangan syariah. Pemilihan metode ini selaras dengan tujuan penelitian, yaitu menganalisis secara mendalam konsep larangan riba dari perspektif tafsir Al-Qur'an dan hadist, beserta implikasinya dalam praktik ekonomi Islam.

Pada tahap awal, dilakukan identifikasi pokok permasalahan utama, meliputi definisi riba, klasifikasi jenisnya dalam Islam, dasar hukum pengharamannya berdasarkan Al-Qur'an dan hadist, serta penafsiran ulama terhadap ayat-ayat terkait. Penelitian juga menelusuri kemunculan ayat-ayat riba serta evolusi pemahaman ulama dari era klasik hingga modern. Proses pengumpulan data selanjutnya melibatkan tinjauan literatur relevan, termasuk sumber primer seperti Al-Qur'an, hadist, dan tafsir, serta sumber sekunder berupa jurnal, buku ekonomi Islam, dan artikel.

Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik analisis deskriptif dan analisis isi (*content analysis*), sehingga informasi tersusun secara sistematis dan komprehensif sesuai fokus penelitian. Pendekatan interpretatif juga diterapkan untuk menggali makna mendalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist tentang riba, serta keterkaitannya dengan ekonomi Islam secara keseluruhan. Pendekatan ini esensial untuk mengungkap hubungan antara norma syariah dan praktik ekonomi Islam modern, seperti pembiayaan, perbankan, serta transaksi keuangan digital. Dengan demikian, penelitian tidak hanya menyajikan deskripsi normatif terkait larangan riba, tetapi juga analisis kritis terhadap implikasinya dalam sistem ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Riba dan Jenis-jenis Riba

Definisi Riba

Kata Arab “riba-yarbu-riba” berasal dari kata “riba”, yang berarti “bertambah”, “berkembang”, atau “meningkat”, menunjukkan bahwa ada unsur penambahan dalam suatu hal atau nilai. Dalam Al-Qur'an sendiri, kata riba juga berarti pertumbuhan dan perkembangan, seperti pertumbuhan alam (Hidayatullah et al., 2024). Disisi lain, dalam ekonomi Islam, didefinisikan sebagai tambahan yang diperlukan untuk utang atau jual beli, baik dalam bentuk uang maupun

barang ribawi. Riba didefinisikan sebagai tambahan yang diperlukan dalam transaksi utang atau jual beli secara terminologi, baik dalam bentuk uang maupun barang ribawi (Wulandari et al., 2025). Riba juga dianggap sebagai tambahan pokok harta yang diambil oleh pemberi pinjaman dari pihak peminjam selama jangka waktu pembayaran (Hidayatullah et al., 2024). Dengan kata lain, setiap keuntungan yang diisyaratkan pada awal akad tanpa adanya aktivitas ekonomi yang produktif atau pertukaran nilai yang seimbang termasuk dalam kategori riba.

Riba biasanya ada dalam pinjam-meminjam. Misalnya, seseorang meminjam RP 1.000.000 dan harus mengembalikannya dalam waktu tertentu. Jika dianggap riba, maka uang tambahan sebesar RRp 200.000 akan dianggap riba. Bahkan dalam praktik riba jahiliyah, jika pemberi pinjaman tidak dapat membayar utang mereka tepat waktu, utang mereka akan terus bertambah seiring waktu yang berlalu (Hidayatullah et al., 2024). Dalam transaksi jual beli, riba juga dapat terjadi, terutama ketika barang riba seperti emas, perak, dan bahan makanan pokok dipertukarkan. Dalam kasus seperti ini, tambahn yang tidak seimbang dalam pertukaran barang semacam itu juga termasuk riba (Almunri et al., 2023). Menurut penelitian yang diterbitkan dalam jurnal sinta (JEAP), riba dianggap sebagai masalah hukum agama dan fenomena ekonomi, yang berdampak besar pada ketidakadilan sosial dan ketimpangan pembagian kekayaan (Wulandari et al., 2025). Karena memberikan keuntungan sepihak kepada pemilik modal, sementara pihak pemberi pinjaman akhirnya berada dalam posisi yang lemah, riba dianggap sebagai praktik eksploitasi. Oleh karena itu, riba adalah segala bentuk transaksi ekonomi yang : Diperlukan dalam akad, Tidak memiliki dasar pertukaran yang adil, dan Dapat merugikan salah satu pihak. Dalam ekonomi islam, riba dilarang karena bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, serta kemaslahatan sosial

Jenis-jenis Riba

Berdasarkan bentuk dan mekanisme terjadinya, riba diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis dalam studi fiqh muamalah. Riba biasanya dibagi oleh para ulama menjadi dua kategori besar : riba dalam utang piutang dan riba dalam jual beli (Alparisi et al., 2018). Namun, riba lebih lanjut dibagi menjadi beberapa jenis berikut :

a. Riba Fadl

Ketika barang yang sama ditukar tetapi tidak sama dalam jumlah atau kualitas, itu disebut riba fadl. Salah satu contohnya adalah menukar 1Kg beras dengan 1,5Kg beras dengan kualitas yang sama atau menukar emas dengan emas dalam jumlah yang berbeda. dalam hadist dijelaskan bahwa jika seseorang ingin menukar barang-barang riba seperti emas, kurma, perak, gandum, dan garam, dia harus memenuhi tiga syarat : Jumlah yang sama, Kualitas yang sama, dan Dilakukan secara tunai. Transaksi tersebut termasuk riba jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi (Almunri et al., 2023) Riba Fadl ini menunjukkan bahwa islam sangat menekankan keadilan dalam transaksi, bahkan dalam pertukaran kecil.

b. Riba Nasi'ah

Riba Nasi'ah ini merupakan riba yang memiliki nilai tambah karena pembayaran yang tertunda. Ini adalah jenis riba yang paling umum terjadi dalam utang piutang. Dalam contoh ini : Pinjaman sebesar Rp 1.000.000 dan Dikembalikan menjadi Rp 1.200.000 karena telah tertundanya waktu.

Dalam praktiknya, kreditur konvensional akan memberikan dua opsi kepada seseorang jika mereka tidak dapat membayar hutang mereka tepat waktu : mereka dapat melunasi hutang mereka atau menambah jumlah hutang mereka. Dengan demikian, utang dapat berlipat ganda (Hidayatullah et al., 2024). Riba Nasi'ah sering kali dikaitkan dengan sistem bunga perbankan konvensional di dunia modern. Oleh karena itu, salah satu unsur utama dari larangan riba islam adalah jenis riba ini.

- c. Riba Yad
Transaksi barang berharga seperti emas dan perak harus dilakukan secara langsung ditempat akad, yang menyebabkan riba yad. Namun, jika pengajuannya ditunda, transaksi tersebut mengandung unsur riba karena melanggar prinsip kejelasan dan keadilan (Hidayatullah et al., 2024). Riba Yad menunjukkan betapa pentingnya kecerahan dan transparansi dalam transaksi ekonomi.
- d. Riba Qardh
Riba Qardh ini terjadi dalam transaksi pinjaman dimana pemberitahuan pinjaman mengharapkan keuntungan tambahan : Meminjamkan uang dengan syarat akan ada pengembalian tambahan. Dan Meminjamkan uang dengan syarat akan ada hadiah tertentu. Jika sudah disepakati pada awal perjanjian, hadiah tersebut menjadi riba. Namun, jika diberikan secara sukarela tanpa perjanjian, hadiah tersebut tidak termasuk dalam riba (Alparisi et al., 2018). Jenis riba ini menyatakan bahwa pinjaman dalam islam seharusnya bersifat Panjang menolong (ta'awun) dari pada untuk mencari keuntungan.

Berdasarkan keempat jenis riba, dapat dipahami bahwa riba tidak hanya mencakup bunga pinjaman tetapi juga berbagai jenis transaksi, termasuk keberlangsungan nilai yang merugikan tambahan yang disyaratkan. Dalam pandangan ekonomi islam, larangan terhadap semua jenis riba dimaksudkan untuk menjaga keadilan dan menjaga eksploitasi. Ini sejalan dengan penelitian yang diterbitkan dalam jurnal sinta, yang menyatakan bahwa praktik riba dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan meningkatkan kesenjangan ekonomi (Wulandari et al., 2025).

B. Hukum Riba Menurut Al-Qur'an dan Hadist

Riba adalah haram secara mutlak dalam agama islam dan merupakan salah satu dosa besar yang dilarang. Riba berasal dari kata “tambahan” (al-fadhl waz-ziyadah), “tambahan”, atau “tumbuh”. Riba secara syariat didefinisikan sebagai total nilai modal yang diambil oleh pemilik modal dari peminjam selama periode waktu tertentu. Sumber hukum islam yang paling tinggi yaitu, Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW, menjadi dasar pengharapan ini. Dan pengharaman ini juga sekedar larangan normatif, melainkan manifestasi dari upaya islam dalam menegakkan keadilan ekonomi dan menghapuskan segala bentuk eksploitasi antar manusia (Arzam, 2011).

1. Tahapan Pengharaman Riba dalam Al-Qur'an

Para ulama setuju bahwa Al-Qur'an melarang riba secara bertahap (tadarruj) dalam empat tahap untuk mendidik masyarakat untu meninggalkan kebiasaan riba jahiliah. Hal ini menunjukkan bahwa praktik riba pada masa itu telah megakar kuat dalam kehidupan masyarakat, sehingga diperlukan pendekatan yang sistematis untuk menghapusnya. Berikut adalah rincian hukum berdasarkan tahapannya :

a. Tahap pertama (QS. Ar-Rum: 39)

Menurut ayat tersebut, menjelaskan bahwa adanya tambahan dari harta yang diperoleh dengan cara melalui riba tidak akan menambah nilai pahala di sisi Allah SWT, sedangkan pada sedekah justru dilipatgandakan. Ayat ini belum secara eksplisit melarang riba, namun memberikan pemahaman bahwa tidak semua bentuk keuntungan memiliki nilai keberkahan. Dalam konteks ini, Al-Qur'an mulai membangun kesadaran moral bahwa orientasi ekonomi dalam Islam tidak semata-mata berfokus pada keuntungan material, tetapi juga harus memperhatikan aspek keberkahan dan kemaslahatan (Al Parisi et al., 2018)

b. Tahap kedua (QS. An-Nisa': 160-161)

Dalam ayat tersebut menyebutkan bahwa orang kelompok yahudi sebelumnya dikritik karena terus mengambil riba, padahal mereka telah dilarang melakukannya. Ini menunjukkan bahwa riba sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW, tetapi sudah ada sejak umat sebelumnya dan selalu dikaitkan dengan penyimpangan moral. Kemudian, ayat ini juga memberikan pelajaran bahwa pelanggaran terhadap larangan riba akan membawa konsekuensi yang buruk, baik secara spiritual maupun sosial. Oleh karena itu, riba dipandang sebagai perilaku yang merusak tatanan ekonomi dan keadilan (Al Parisi et al., 2018).

c. Tahap ketiga (QS. Ali-Imran: 130)

Praktik riba secara tegas sangat dilarang dalam ayat ini, khususnya riba yang berlipat ganda. Contohnya pada masa jahiliyah, praktik ini sangat umum terjadi, yang dimana utang yang tidak mampu dibayar akan terus bertambah sehingga memberatkan peminjam. Jadi larangan ini menunjukkan bahwa riba mengandung unsur eksploitasi, karena pihak yang lemah akan semakin tertekan oleh beban utang yang terus meningkat. Dengan demikian, ayat ini tidak hanya melarang secara hukum, tetapi juga menekankan aspek keadilan dalam transaksi ekonomi, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan (Hidayatullah et al., 2024).

d. Tahap keempat (QS. Al-Baqarah: 275-281)

Ini merupakan tahap akhir sekaligus penegasan hukum riba dalam islam. Dalam ayat ini dapat dijelaskan bahwa Allah mengharamkan sistem riba dan menghalalkan jual beli. Selain itu, di sini pelaku riba digambarkan seperti orang yang kerasukan setan, menunjukkan bahwa riba dapat merusak moralitas dan akal sehat manusia. Bahkan, juga dijelaskan terdapat ancaman yang sangat keras, ini berarti Allah dan Rasul-Nya akan memengaruhi seseorang yang tidak bisa jika meninggalkan riba. Ini menunjukkan bahwa riba adalah salah satu dosa besar yang tidak boleh dianggap remeh. Akibatnya, pada titik ini, hukum riba menjadi haram secara mutlak dan final, tanpa ada toleransi dalam praktiknya (Naufal, 2019).

2. Hukum Riba dalam Hadist

Hadist Nabi Muhammad SAW tidak hanya melarang riba secara moral, tetapi juga menetapkan batasan operasional yang sangat ketat. Penjelasan hukumnya dapat dijelaskan ke dalam tiga aspek utama yaitu:

1. Perluasan subjek hukum (pihak yang terlibat)

Jika pada Al-Qur'an banyak menyoroti perilaku "pemakan" riba, maka dalam hadis memperluas jerat hukum tersebut kepada seluruh ekosistem pendukungnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir RA (HR. Muslim), Rasulullah SAW melakanat empat pihak diantaranya, yaitu Akilir riba (penerima/nasabah yang mendapat bunga), Mu'kilahu (pemberi/pihak yang membayar bunga), Katibahu (penulis/pencatat transaksi), dan Syahidaihi (dua orang saksi). Pada penegasan "hum sawa" yang artinya (mereka semua sama) dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa secara hukum akademik, dosa dan keharaman riba tidak hanya berpusat pada pelakunya, tetapi juga pada sistem dan administrasi yang memungkinkan praktik tersebut akan terjadi (Arzam, 2011).

2. Standarisasi komoditas Ribawi (Riba Fadl)

Salah satu sumbangsih terbesar hadis dalam hukum ekonomi islam adalah adanya penetapan enam komoditas ribawi. Berdasarkan hadis riwayat Ubadah bin Shamit, Rasulullah menyebutkan: emas, perak, gandum, sya'ir (jelai), kurma, dan garam. Nah,

ada 2 hukum yang berlaku yaitu yang pertama, jika ditukarkan dengan jenis yang sama (misal: emas dengan emas), maka syaratnya harus sama sama beratnya/timbangannya dan transaksi dilakukan secara tunai (yadan bi yadin). Dan yang kedua, jika terjadi kelebihan jumlah dalam perhitungan pertukaran barang sejenis ini, maka hukumnya adalah termasuk ke dalam Riba Fadl. Hal ini bertujuan untuk menutup celah agar masyarakat itu tidak terjebak ke dalam praktik riba yang lebih besar.

3. Kaidah umum manfaat dalam utang piutang

Hadis juga melahirkan sebuah kaidah hukum yaitu (Qawaid Fiqhiyyah) yang sangat masyhur: "*Kullu qardhin jarra manfa'atan fahuwa riba*" yang artinya (setiap utang yang membawa manfaat atau tambahan bagi pemberi utang, maka itu termasuk riba). Dalam konteks akademik hadist ini menjelaskan bahwa esensi utang dalam islam adalah akad *tabarru'* (tolong-menolong), bukan akad tijari (komersial). Oleh karena itu, secara hukum mensyaratkan adanya tambahan nilai yaitu seekcil apapun atau dalam bentuk apapun, dengan sebagai imbalan atas waktu peminjaman adalah haram (Hidayatullah et al., 2024).

Larangan riba dalam hadist juga semakin mengukuhkan ketentuan dalam Al-Qur'an dengan penjelasan yang lebih rinci mengenai pelaku dan konsekuensinya. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Hadist Riwayat Muslim

Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang mengonsumsi riba, pencatat transaksinya, serta para saksinya. Pernyataan ini menegaskan bahwa dalam Islam, pengharaman riba tidak terbatas pada pelaku utama saja, melainkan semua pihak yang terlibat dalam transaksi turut dilarang. Dengan demikian, Islam menutup segala celah yang mendukung praktik riba, sehingga sistem ekonomi yang terbentuk benar-benar bebas dari unsur tersebut (Al Parisi et al., 2018).

b. Hadist Riwayat Al-Hakim dari Ibnu Mas'ud

Hadist ini menyebutkan bahwa riba mencakup tujuh puluh tiga tingkatan dosa, dimana yang paling ringan setara dengan berzina dengan ibu sendiri. Perumpamaan tersebut menggambarkan betapa beratnya dosa riba dalam Islam, bahkan pada tingkat terendahnya. Penegasan ini menunjukkan bahwa riba bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan dosa besar yang wajib dihindari oleh seluruh umat Islam (Al Parisi et al., 2018).

c. Hadist Riwayat Bukhari & Muslim

Hadist ini menegaskan bahwa "riba hanya timbul dari nasi'ah (penundaan)". Prinsip ini menjadi dasar hukum bahwa segala tambahan kompensasi yang semata-mata disebabkan oleh penundaan pembayaran dianggap ilegal. Dalam konteks perbankan modern, ulama menggunakan prinsip tersebut untuk menyatakan bahwa bunga bank yang dihitung berdasarkan jangka waktu termasuk riba yang dilarang oleh hadist ini (Almurni et al., 2023).

3. Penegasan Hukum Oleh Ulama

Selain ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadist, keharaman riba juga diperkuat oleh adanya kesepakatan para ulama dari berbagai mazhab. Para ulama sepakat bahwa riba merupakan praktik yang sangat dilarang secara mutlak dalam islam, karena itu termasuk bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam muamalah. Kesepakatan ini tidak hanya didasarkan pada tulisan-tulisan syariat, tetapi juga pada pemahaman mendalam

terhadap dampak yang ditimbulkan oleh praktik riba dalam kehidupan ekonomi di masyarakat. Riba disini dinilai sebagai bentuk tambahan yang tidak sah dalam transaksi, karena memberikan keuntungan kepada satu pihak saja tanpa adanya usaha atau resiko yang di dapat secara seimbang.

Dalam perkembangan pada pemikiran ekonomi islam, para ulama juga menegaskan bahwa konsep riba tidak hanya terbatas pada praktik di masa klasik atau dahulu, tetapi juga masih tetap relevan dalam konteks modern. Hal ini dapat terlihat dari pandangan mayoritas ulama kontemporer yang mengkategorikan bunga bank sebagai bagian dari riba. Alasannya adalah karena dalam sistem bunga bank terdapat tambahan yang telah disyaratkan di awal transaksi pinjaman, sehingga akan memiliki kesamaan illat (alasan hukum) dengan riba yang dilarang dalam Al-Qur'an dan hadis. Dengan demikian, meskipun bentuknya mengalami perkembangan, substansi dari praktik tersebut tetap sama, yaitu adanya kelenbihan yang diperoleh tanpa adanya aktivitas usaha yang riil (Almurni et al., 2023).

Kemudian para ulama memandang bahwa praktik riba berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam sistem ekonomi. Pihak yang memiliki modal akan terus mendapatkan keuntungan yang pasti, sementara pihak yang meminjam justru akan menanggung beban tambahan yang bisa semakin memberatkan. Kondisi ini dinilai bertentangan dengan tujuan syariat (maqashid syariah) yang mengedepankan keadilan dan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, pelanggaran riba tidak bisa hanya dilihat sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah agama, tetapi juga sebagai bentuk upaya untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

C. Ayat Al-Qur'an dan Hadist

Ayat Al-Qur'an

- ❖ QS. Ali-Imran ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٣٠

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung” (QS. Ali Imran:130).

- ❖ QS. Al-Baqarah ayat 275-281

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتِيمٍ ٢٧٦ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٧٧ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٢٧٨ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِنَّكُمْ لَفِي رُغُوسٍ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ٢٧٩ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٢٨١

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya (QS. 2:275). Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa (QS. 2:276). Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal saleh, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak (pula) mereka bersedih (QS. 2:277). Wahai orang-orang yang beriman,

bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin (QS. 2:278). Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan) (QS. 2:279). Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya) (QS. 2:280). Waspadalah terhadap suatu hari (kiamat) yang padanya kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian, setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya dan mereka tidak dizalimi (QS. 2:281).”

Hadist-hadist

لَعْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat pemakan riba (rentenir), penyeter riba (nasabah yang meminjam), penulis transaksi riba (sekretaris) dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba.” Kata beliau, “Semuanya sama dalam dosa” (HR. Muslim No. 1598).

الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا؛ أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَتَّخِذَ الرَّجُلُ أُمَّه، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عَرَضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ

"Riba itu ada 73 pintu, yang paling ringan, seperti orang yang berzina dengan ibunya. Dan riba yang paling riba adalah kehormatan seorang muslim" (HR. Hakim 2259 dan dishahihkan ad-Dzahabi).

إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ فَقَدْ أَحَلَّوْا بِنَفْسِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ

“Apabila telah marak perzinaan dan praktik ribawi di suatu negeri, maka sungguh penduduk negeri tersebut telah menghalalkan diri mereka untuk diazab oleh Allah” (HR. Al-Hakim No. 2261).

D. Tafsir Ayat Al-Qur’an

A. QS. Ali-Imran ayat 130

الرِّبَا	تَأْكُلُوا	لَا	آمَنُوا	الَّذِينَ	أَيُّهَا	يَا
riba	kamu memakan	jangan	beriman	orang- orang yang	(seruan)	wahai

	تَفْلِحُونَ beruntung	لَعَلَّكُمْ agar kamu	اللَّهِ kepada Allah	وَاتَّقُوا dan bertakwalah	مُضَاعَفَةً yang dilipatgandakan	أَضْعَافًا berlipat ganda
--	--------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------------	--	---------------------------------

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, QS. Ali Imran ayat 130 secara tegas melarang kaum mukmin memakan riba yang berlipat ganda (*adh'āfan mudhā'afah*). Ibnu Katsir menjelaskan bahwa pada era jahiliah, riba dilakukan dengan melipatgandakan utang saat jatuh tempo, sehingga beban pihak peminjam terus membengkak. Praktik tersebut mencerminkan kezaliman dan eksploitasi terhadap yang lemah, sehingga Islam hadir untuk menghapuskannya secara bertahap hingga menjadi haram mutlak (Iwan Wahyuddin Safrilah, 2011).

Ibnu Katsir menekankan bahwa larangan ayat ini tidak terbatas pada riba berlipat ganda saja, melainkan mencakup seluruh jenis riba dalam Islam. Penyebutan “berlipat ganda” hanya mengilustrasikan praktik umum saat itu yang sangat membebani masyarakat. Karenanya, umat Islam diwajibkan bertakwa kepada Allah dengan menghindari segala bentuk riba untuk meraih keberkahan di dunia dan akhirat. Ibnu Katsir juga menghubungkan ayat ini dengan keadilan dalam aktivitas ekonomi, dimana riba dianggap merusak tatanan sosial karena mengandung unsur penindasan dan ketidakadilan (Iwan Wahyuddin Safrilah, 2011).

Surah Ali Imran ayat 130 juga mengandung hikmah untuk melindungi kestabilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Riba tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat merusak tatanan sosial secara luas karena menimbulkan kesenjangan antara pihak yang kaya dan miskin. Orang yang memiliki modal akan semakin diuntungkan, sementara pihak yang lemah justru semakin terjatuh dalam kesulitan. Oleh karena itu, Islam mendorong sistem ekonomi yang berbasis keadilan, tolong-menolong, dan keberkahan, seperti melalui zakat, sedekah, dan kerja sama usaha (*musyarakah*). Dengan meninggalkan riba dan menggantinya dengan transaksi yang halal, diharapkan tercipta hubungan ekonomi yang lebih manusiawi, saling menguntungkan, serta diridhai oleh Allah SWT (Afifah, 2026).

B. QS. Al-Baqarah ayat 275-281

يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ kerasukan setan	يَقُومُ الَّذِي berdirinya orang yang	إِلَّا كَمَا kecuali seperti	لَا يَقُومُونَ tidak dapat berdiri	الرِّبَا riba	يَأْكُلُونَ memakan	الَّذِينَ orang- orang yang
يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا Allah memusnah kan riba	وَحَرَّمَ الرِّبَا dan mengharam kan riba	وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ Allah menghalalk an jual beli	إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا jual beli sama dengan riba	بِأَنَّهُمْ قَالُوا karena mereka berkata	ذَلِكَ demikian itu	مِنَ الْمَسْ كِينِ karena gila
اتَّقُوا اللَّهَ bertakwala h kepada Allah	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا wahai orang beriman	وَاتُوا الزَّكَاةَ menunaika n zakat	وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ mendirika n salat	وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ beramal saleh	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا beriman	وَيُزَيِّبُوا الْصَّدَقَاتِ dan menyubur

						kan sedekah
وَاتَّقُوا يَوْمًا takutlah pada hari (kiamat)	وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ memafkan lebih baik	فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ beri waktu sampai lapang	وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ jika orang berutang kesulitan	فَأَذِّنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ maka umumkan perang dari Allah	فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا jika tidak dilakukan	وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا tinggalkan sisa riba
						تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ kembali kepada Allah

Ayat ini menyatakan bahwa pengambilan harta melebihi pokok modal termasuk riba. Saat menabung dengan adanya bunga, pokok uang sebagai modal boleh diambil, tetapi kelebihan (bunga) tidak diperkenankan diambil untuk tujuan apa pun, baik disedekahkan, dibagikan untuk kebaikan, maupun digunakan untuk yang lain (Hilda Olyvia Wulandari, 2025).

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, QS. Al-Baqarah ayat 275–281 membentuk rangkaian ayat yang secara menyeluruh membahas hukum, bahaya, dan akibat praktik riba dalam Islam. Ibnu Katsir menafsirkan pada ayat 275, Allah menggambarkan orang yang memakan riba seperti orang yang dirasuki setan, karena mereka kehilangan keseimbangan akal dan moral akibat kecintaan berlebih terhadap harta. Ini menandakan bahwa riba tidak hanya merusak ekonomi, tetapi juga kondisi spiritual dan psikis pelakunya. Mereka menyamakan riba dengan jual beli, padahal Allah membedakannya bahwa jual beli halal sedangkan riba haram. Ibnu Katsir menambahkan bahwa jika seseorang menerima larangan riba dan berhenti, masa lalu tidak dihitung dosa. Namun jika kembali, ia termasuk penghuni neraka. Ayat selanjutnya menyatakan Allah memusnahkan riba sambil menyuburkan sedekah, artinya harta dari riba kehilangan berkah, sedangkan sedekah membawa keberkahan dan pahala. Prinsip ini menekankan bahwa pertumbuhan harta sejati bersumber dari kebaikan dan keikhlasan. Pada ayat 278–279, perintah tegas diberikan kepada mukmin untuk meninggalkan sisa riba. Jika tidak, mereka seperti memerangi Allah dan Rasul-Nya. Ibnu Katsir memandang ancaman ini sebagai peringatan keras atas dosa besar riba. Bagi yang bertaubat, ia berhak atas pokok hartanya saja, tanpa zalim atau dizalimi. Ayat 280 terdapat anjuran untuk memberikan kelonggaran bagi yang kesulitan bayar utang, bahkan membebaskannya sebagai sedekah, yang mencerminkan kasih sayang dan keadilan ekonomi Islam. Ayat 281 mengingatkan akan hari perhitungan, dimana amal dibalas adil tanpa kezaliman. Secara keseluruhan, Ibnu Katsir menyimpulkan bahwa rangkaian ayat ini menegaskan riba merusak keadilan, menghapus berkah, dan mendatangkan ancaman berat dari Allah, sementara sedekah, kejujuran, dan keadilan menjadi fondasi ekonomi yang diridhai. Ayat-ayat ini membentuk landasan moral serta spiritual bagi umat Islam dalam menjalankan ekonomi secara bertanggung jawab, adil, dan bertakwa (Fakurradhi, 2021).

Beberapa ulama memandang ayat ini sebagai ayat terakhir tentang riba dalam Al-Qur'an, berdasarkan riwayat dari Ibn Mardawaih dari Abu Sa'id al-Khudri, Ahmad dan Ibn Majah dari Umar ibn al-Khaththab, serta al-Bukhari dari Ibnu Abbas (Suyuthi, 2008: 1/80). Ayat tersebut melarang riba secara tegas, apa pun jumlahnya. Dari uraian tersebut, dapat

disimpulkan bahwa Al-Qur'an secara eksplisit menetapkan keharaman riba secara mutlak, tanpa pembagian berdasarkan besaran. Hal ini terlihat pada ayat terakhir yang turun tentang riba dan menegaskan pengharaman riba dengan tegas, sementara ayat-ayat sebelumnya merupakan proses bertahap dalam pengharaman total (Hilda Olyvia Wulandari, 2025) .

E. Implikasi Larangan Riba dalam Ekonomi Islam

1. Menghindari pinjaman dengan bunga dari bank konvensional atau aplikasi pinjaman online (Pinjol), dan lebih memilih metode pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah.

Di tengah perkembangan ekonomi yang semakin modern, praktik meminjam dengan bunga sangat umum ditemukan, baik melalui bank maupun platform pinjaman online. Sistem ini biasanya menentukan bunga sebagai tambahan dari jumlah utang yang harus dibayar oleh peminjam dalam periode waktu yang ditentukan. Jika pembayaran telah terlambat, maka utang akan semakin bertambah nilainya karena ada denda atau bunga tambahan tersebut. Dari sudut pandang islam, tambahan tersebut dianggap riba karena ada kelebihan yang ditentukan dalam perjanjian utang-piutang tanpa adanya kegiatan yang seimbang. Hal ini sangat bertolakbelakang dengan prinsip keadilan ekonomi islam, yang melarang adanya keuntungan hanya untuk satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Karena itu, untuk menerapkan larang riba tersebut dapat melakukan pengalihan ke sistem pembiayaan syariah yang menggunakan beberapa jenis akad seperti murabahah (jual beli), ijarah (sewa), atau qardhul hasan (pinjaman tanpa imbalan). Dalam sistem ini, transaksi dapat dilakukan secara jujur, terbuka, sehingga lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. (Arzam, 2011)

2. Tidak mengambil keuntungan dari pinjaman orang lain.

Dalam islam, sistem pinjam-meminjam sebaiknya berlandaskan prinsip tolong-menolong (ta'awun) serta solidaritas sosial, dan bukan sebagai sarana untuk mencari keuntungan pribadi. Ketika seseorang memberikan memberikan uang pinjaman kepada orang lain, sebaiknya tidak meminta tambahan saat pengembalian uang tersebut, karena tambahan tersebut termasuk dalam kategori riba. Praktik ini lebih sering terjadi pada kehidupan sehari-hari, misalnya seperti dalam bentuk pinjaman antar teman, keluarga, atau bahkan dalam lingkungan masyarakat yang lebih kecil. Jika seseorang memanfaatkan orang lain dengan meminta pembayaran tambahan, maka perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan ajaran islam. Hadist Nabi Muhammad SAW juga dengan jelas melarang orang-orang yang terlibat dalam praktik riba, baik yang memberi, menerima, mencatat, maupun saksi, yang menunjukkan bahwa riba memiliki efek yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, memberikan pinjaman tanpa bunga bukan hanya bentuk ketaatan terhadap ajaran agama, tetapi juga menunjukkan kepedulian sosial dan mempererat hubungan antar manusia.

3. Menghindari praktik kredit barang dengan bunga yang tinggi dan memberatkan.

Dalam transaksi jual beli, masyarakat biasanya menggunakan sistem kredit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli barang, kendaraan, elektronik, atau kebutuhan rumah tangga lainnya. Namun, dalam praktiknya, sistem kredit biasanya melibatkan bunga yang tinggi sehingga harga barang yang dibayar oleh pelanggan menjadi lebih mahal dibandingkan jika dibayar secara tunai. Kondisi ini dapat memberatkan pelanggan, terutama bagi bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi. Dalam pandangan islam, tambahan biaya yang timbul karena bunga yang mengandung unsur riba,

terutama jika tidak dijelaskan dengan jelas sejak awal atau digunakan secara memperkaya diri sendiri. Oleh karena itu, sebagai bentuk penerapan larangan riba, masyarakat dapat memilih sistem kredit syariah, yang menggunakan akad jual beli dengan keuntungan yang disepakati sejak awal tanpa bunga dikemudian hari. Dengan demikian, transaksi menjadi lebih transparan, adil, dan tidak merugikan salah satu pihak. (Arzam, 2011)

4. Bersikap transparan dalam transaksi jual beli terutama pada sistem pembayaran tempo.

Transparansi merupakan salah satu prinsip penting dalam ekonomi islam yang bertujuan agar tidak terjadi ketidakadilan dalam setiap transaksi. Dalam praktik jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran tempo, sering kali muncul risiko riba apabila terjadi peningkatan harga yang tidak jelas atau berubah-ubah karena adanya penundaan pembayaran. Oleh karena itu, dalam setiap transaksi harus jelas mengenai harga, waktu pembayaran, serta kesepakatan antara kedua pihak sejak awal proses transaksi. Jika unsur tersebut sudah disepakati secara jelas dan transparan, maka transaksi tersebut dapat terhindar dari unsur riba. Selain itu, transparansi juga dapat membangun hubungan ekonomi yang baik dan menumbuhkan kepercayaan antara penjual dan pembeli. Dengan demikian, sikap transparan bukan hanya cara untuk menerapkan larangan riba, tetapi juga menunjukkan nilai etika bisnis dalam islam yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan.

5. Mengutamakan praktik sedekah atau bantuan tanpa imbalan daripada mencari keuntungan dari utang-piutang.

Islam mendorong umatnya untuk membantu sesama, terutama bagi orang yang sedang kesulitan secara ekonomi. Salah satu cara untuk menerapkan larangan riba adalah dengan mengutamakan sedekah atau bantuan tanpa imbalan daripada mencari keuntungan dari utang- piutang. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa riba tidak akan membawa keberkahan, sedangkan sedekah akan dilipatgandakan pahala yang lebih besar oleh Allah SWT. Ini menunjukkan bahwa dalam ekonomi islam, nilai-nilai sosial dan spiritual lebih penting daripada keuntungan materi. Sedekah dapat dilakukan dalam berbagai cara dalam kehidupan sehari-hari, seperti membantu orang yang sedang kesulitan, memberi bantuan tanpa ada imbalan, atau bahkan membantu sebagian untuk mengurangi utang seseorang yang tidak mampu membayar. Dengan demikian, mengutamakan sedekah bukan hanya menjadi alternatif dan praktik riba, tetapi juga menjadi solusi untuk menciptakan keseimbangan ekonomi dan memperkuat rasa tolong-menolong dalam masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan tujuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa riba merupakan praktik yang secara jelas dilarang dalam Islam karena mengandung unsur ketidakadilan dan cenderung merugikan salah satu pihak dalam kegiatan ekonomi. Melalui kajian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist, penelitian ini menunjukkan bahwa larangan riba bukan sekadar aturan normatif belaka, melainkan juga memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu menjaga keseimbangan dan keadilan dalam sistem ekonomi. Dengan memahami hal ini, penelitian ini memberikan sumbangan pemahaman bahwa konsep riba tidak hanya relevan dalam konteks masa lalu, tetapi juga penting untuk diaplikasikan dalam sistem ekonomi modern saat ini. Penelitian ini turut menggaris bawahi bahwa praktik ekonomi yang mengandung riba berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial dan ketidakstabilan ekonomi, sehingga penghindarannya dapat menjadi salah satu langkah penting dalam mewujudkan sistem ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengembangan

praktik ekonomi berbasis syariah, baik di tingkat individu maupun pada lembaga keuangan syariah yang lebih luas.

Selain itu, larangan riba dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan aturan hukum, tetapi juga mengandung nilai moral dan etika dalam kegiatan ekonomi. Riba dianggap dapat merusak hubungan sosial karena hanya menguntungkan satu pihak tanpa memperhatikan kondisi pihak lain. Oleh karena itu, pelarangan riba bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, saling membantu, dan bertanggung jawab antar sesama. Dalam penerapan ekonomi Islam yang bebas dari riba membutuhkan kesadaran bersama dari masyarakat, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari lembaga. Perubahan menuju sistem ekonomi syariah tidak akan berjalan dengan baik jika masyarakat belum memahami secara menyeluruh tentang riba dan dampaknya. Oleh karena itu, peningkatan edukasi dan literasi keuangan syariah menjadi hal yang sangat penting agar masyarakat dapat beralih dari sistem konvensional ke sistem yang sesuai dengan prinsip Islam.

Di sisi lain, perkembangan lembaga keuangan syariah saat ini memberikan solusi nyata dalam menerapkan larangan riba di era modern. Berbagai produk keuangan syariah, seperti sistem bagi hasil dan jual beli, membuktikan bahwa kegiatan ekonomi tanpa riba tetap dapat berjalan dengan baik dan kompetitif. Hal ini menunjukkan bahwa larangan riba bukanlah penghambat perkembangan ekonomi, melainkan dasar untuk membangun sistem ekonomi yang lebih adil, stabil, dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Di masa mendatang, diperlukan penelitian lanjutan dengan pendekatan yang lebih praktis, misalnya melalui studi lapangan mengenai penerapan sistem ekonomi syariah di masyarakat atau lembaga keuangan. Selain itu, dapat dilakukan pula perbandingan antara sistem ekonomi yang berbasis riba dan sistem ekonomi syariah untuk melihat dampaknya secara konkret. Dengan demikian, hasil penelitian kedepannya diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan mendukung penguatan serta perluasan praktik ekonomi Islam dalam kehidupan nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, D. D. (2026). LARANGAN RIBA DALAM AL-QUR'AN DAN IMPLIKASINYA (QS. AL-IMRAN: 130, QS. AL-BAQARAH: 275-279). *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 18-30.
- Al Parisi, S. H. (2018). Perspektif Riba dan Studi Kontemporer-Nya dengan Pendekatan Tafsir Al Quran dan Hadist. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 8(1), 23-26.
- Almurni, M. F. (2023). Tafsir ayat dan hadist riba serta kaitannya dengan bunga bank. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 8(2), 245-260.
- Alyaaafi, M. &. (2023). Riba dalam pandangan Al-Qur'an dan hadist. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH)*, 6(1), 290-300.
- Arzam. (2011). Riba dalam perspektif al-Qur'an dan hadist. *Jurnal Al-Qisthu*, 6(2), 60-78.
- Asytuti, R. Z. (2025). Basic concepts of Islamic economics. *International Journal of Economics*, 4(2), 1455-1460.
- Baso, R. A. (2024). Hukum riba pada bunga bank dalam perspektif Al-Qur'an dan ekonomi makro. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 7(2).
- Boga, R. (2023). Transaksi Riba Dengan Pendekatan Tafsir Al-Qur'an Surah Ali-Imran [3] Ayat 130. *JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, 1(3), 41-48.
- Efendi, A. &. (2023). Dampak riba dalam kehidupan ekonomi: Perspektif syariah dan ekonomi kontemporer,. *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1(4).
- Februari, B. N. (2025). Larangan riba dalam QS. Al-Baqarah 275-276: Studi komparatif tafsir Al-Qurthubi (klasik-fiqhi) dan tafsir Al-Mishbah (kontemporer-kontekstual). *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadist dan Fiologi*, 4(2).

- Hidayatullah, H. A. (2024). Riba dalam ayat Al-Qur'an dan hadist: Tinjauan teks dan konteks. *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 1-30.
- Kasdi, A. (2014). Tafsir ayat-ayat konsumsi dan implikasinya terhadap pengembangan ekonomi Islam. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*. 2(1), 82-104.
- Katsir, M. T. (2021). PRINSIP PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM AL-QUR'AN. *Jurnal Al Mashaadir*, 2(2), 1.
- Marlina, & P. (2023). Riba in Islamic economics and finance: A review. *Journal of Islamic Economics Literatures*, 4(1).
- Munir, M. (2017). Konsep riba dalam Islam: Analisis tematik terhadap konsep riba dalam Al-Qur'an dan hadist. *Malang: Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*.
- Naufal, A. (2019). Riba dalam Al-Qur'an dan strategi menghadapinya. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(1), 100-116.
- Safrihah, I. W. (u.d.). TAHAPAN LARANGAN RIBA DALAM AL-QUR'AN (TAFSIR IBNU KATSIR).
- Wahyudi, H. (2015). Riba dalam tujuh kitab hadits klasik. *Yogyakarta: Graha Ilmu*.
- Wulandari, H. O. (2025). Tafsir dan hadist mengenai riba. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan (JEAP)*, 2(2), 307-324.